

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7834939>

УДК 372.853

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКИ

Ш.С. Мендигалиева,

магистрант 2 курса, напр. "7М01504 Физика"

А.Б. Медешова,

к.п.н., доц.,

ЗКУ им.М.Утемисова,

г.Уральск

Аннотация: Данная статья описывает важность методы и формы проверки знаний и умений учащихся в процессе изучения физики. В этой статье рассматриваются об уровне усвоения знаний учащимися. Изложены разъяснения основных методов проверки. В статье рассматривается традиционные методы контроля знаний, а также формы контроля знаний в процессе изучения физики. Изложены основные выводы по проведенному исследованию, намечены направления и перспективы дальнейшего изучения данной проблемы.

Ключевые слова: контроль, проверка, исследование, анализ, мониторинг, индивидуальный, дифференцированный характер

METHODS AND FORMS OF TESTING THE KNOWLEDGE AND SKILLS OF STUDENTS IN THE PROCESS OF STUDYING PHYSICS

Sh.S. Mendigaliyeva,

2nd year master's student, direction "7M01504 Physics"

A.B. Medeshova,

Ph.D., Associate Professor,

ZKU named after M. Utemisov,

Uralsk

Annotation: This article describes the importance of methods and forms of testing students' knowledge and skills in the process of studying physics. This article discusses the level of learning by students. Explanations of the main methods of verification are given. The article discusses traditional methods of knowledge control, as well as forms of knowledge control in the process of studying physics. The main conclusions of the study are outlined, directions and prospects for further study of this problem are outlined.

Keywords: control, verification, research, analysis, monitoring, individual, differentiated character

В обучении контроль и учет знаний умений и навыков играет существенную роль. Основной функцией контроля знаний в учебном процессе является руководство и управление учебной деятельностью учащихся. Контроль знаний способствует развитию творческих сил и способностей учащихся и осуществляется в полном соответствии с принципами обучения.

Контроль знаний является завершающим этапом в обучении и составной частью обучения. Сущность контроля знаний заключается в определении качества усвоения учащимися учебного материала и повышение их ответственности в учебной работе.

Когда же выявлены неудовлетворительные знания лишь у отдельных учащихся, учитель вносит изменения в индивидуальную работу с учащимися.

Контроль знаний проводится на основе научно обоснованных и опытным путем проверенных принципов, к которым относятся объективность и всесторонность [1].

Одним из обязательных компонентов процесса обучения является проверка или контроль результатов обучения. Предметом проверки результатов обучения является определение уровня усвоения знаний учащимися в соответствии с образовательным стандартом по учебному предмету. Следует отметить, что при внедрении образовательного стандарта по физике был внесен ряд изменений в методику оценки и проверки знаний, умений и навыков учащихся, направленных на повышение качества обучения. С учетом этого в соответствии с образовательным стандартом реализуется

“дозировка необходимого минимального уровня знаний, а именно развитие личности без него, невозможность продолжения образования”, где реализуются четыре уровня, которые постепенно приближаются к результатам обучения, которые должны знать учащиеся [2].

Методы контроля качества образования включают проверку, исследование, анализ, мониторинг.

Контрольно-измерительные материалы-стандартизированные тесты различного уровня, различные квалификационные задания, определяющие учебные достижения обучающихся по различным ступеням и уровням образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами образования [3].

Методы контроля знаний включают устный опрос, самостоятельную работу, блиц-опрос, письменный контроль.

Устный контроль-беседа, беседа, объяснение, чтение. Основу устного контроля составляют монологический ответ учащихся и беседа в форме вопросов и ответов. Каждый урок проводится по фронтальному или индивидуальному типу опроса.

На уроке физики можно требовать, чтобы учащиеся отвечали на контрольные вопросы устно, кратко, работая с учебником. Ответ дополняется другими учащимися или высказывается противоположное мнение. Таким образом, заданный вопрос обсуждается.

В следующем случае устного запроса учащиеся задают друг другу вопросы по теме. Ответ излагается устно.

Учащийся может подробно рассказать перед классом, что он изучил и узнал по теме. Хотя это не экономит время урока, оно определяет, понимают ли отдельные учащиеся тему. Рассказчик позволяет другим учащимся, слушающим ученика, также понять тему.

Вопросы из учебника физики

1. Что называется "наблюдением, а что "экспериментом"? Чем они отличаются друг от друга, а чем похожи?

2. Что называют "гипотезой"?

3. Каким образом устанавливается физический закон? [4].

Е.И. Перовский считает, что метод вербального контроля эффективен, поскольку запрашивающий и ответчик находятся в непосредственном общении с душой. Носит развивающий характер.

При задании вопроса можно направить на устранение пробелов в повествовании ответчика.

Письменная контрольно-контрольная работа, реферат, самостоятельная работа. Этот вид контроля обеспечивает проверку учащимися глубоких и всесторонних знаний, поскольку здесь учащемуся необходимо продемонстрировать свои теоретические знания и умение применять их на практике [5].

Индивидуальный, дифференцированный и воспитывающий характер проверки и оценки знаний.

Существует целый ряд методов контроля, т.е. способов, с помощью которых определяется результативность учебно-познавательной деятельности учащихся и педагогической работы учителя [6].

Основными из них являются:

1. Планомерное, систематическое наблюдение учителя за учебной работой учащихся на уроках и вне уроков.

2. Методы устного контроля к которым относятся: опрос учащихся, контрольное чтение карт, чертежей, графиков, технической или технологической документации.

3. В сравнении с устным письменный контроль характеризуется высокой экономичностью во времени, проявлением учащимися большей самостоятельности, возможностью одновременного выявления общей подготовленности класса и каждого ученика в отдельности. К этим же методам относится и тестовая проверка знаний, умений и навыков учащихся.

4. Методы практического контроля. Такими методами являются: решение различных экспериментальных задач, выполнение лабораторных работ, проведение несложных опытов, наблюдений, отдельных операций в школьных учебных мастерских и другие. В эту же группу входят методы графического контроля: умение выполнения чертежей, графиков, схем, диаграмм [7].

Таблица 1 – Уровни освоения знаний учащихся [8]

Уровень и его характеристика	Содержание знаний и деятельности учащихся на уровне	Характер заданий и средств обучения
<p>I уровень, низший Опора на память: предполагает прямое запоминание отдельных знаний и умений, требуемых программой</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Умение описывать устно или письменно физическое явление (например, явление диффузия, опыты, иллюстрирующие это явление). 2. Знание отдельных фактов истории физики. 3. Знание названий приборов и области их применения (например, вольтметр – прибор для измерения напряжения). 4. Знание буквенных обозначений физических величин (ФВ). 	<p>Вид заданий репродуктивный, предполагает воспроизведение учащимися отдельных знаний и умений.</p>
<p>II уровень, средний Воспроизведение учебной информации; узнавание и перенос на новую ситуацию по аналогии</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Знание теории, лежащей в основе изучаемого явления. 2. Знание и понимание формулировок физических законов (ФЗ), их математической записи. 3. Понимание принципа действия приборов, умение определять цену деления, пределы измерений, снимать показания 	<p>Репродуктивно рефлексорные задания, выполнение которых возможно не только на основе памяти и на основе осмысливания</p>
<p>III уровень, высокий Определяет конечную цель обучения</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Умение применять теорию для объяснения некоторых частных явлений. 2. Умение изображать графически взаимосвязь между ФВ, определять характер этой связи. 3. Умение сопровождать ответ экспериментом, подбирать необходимые для этого приборы. 	<p>Эвристические задания</p>

Выводы

К рациональным моментам использования традиционных методов контроля знаний относится объективная, достоверная проверка. Для учителя было выгодно, чтобы учащиеся выполняли самостоятельную работу, чтобы посредством письменных контрольных работ можно было одновременно проверять успеваемость нескольких учащихся, чтобы фронтальный опрос формировал короткий, четкий ответ учащегося.

Применение разнообразных форм и методов обеспечивает интерес учащихся к процессу проверки их знаний и умений, способствует их целенаправленной деятельности, что в конечном итоге приводит к совершенствованию процесса обучения и воспитания.

Список литературы

[1] Бугаев А.И. «Методика преподавания физики в средней школе» / А.И. Бугаев - М., «Просвещение», 1981 г.

[2] Оценивание учебных достижений учащихся. Әдістемелік нұсқаулық. / Құраст. Р.Х. Шакиров, А.А. Буркитова, – Б.: «Билим», 2012. 80 б.

[3] Перовский Е.И. Проверка знаний учащихся в средней школе / Е.И. Перовский – М.: Академия педагогических наук РСФСР, 1960. 512с.

[4] Учебник для 7кл общеобразоват.шк. - Алматы: Мектеп, 2017. 208 с.

[5] Гурина Р.В. «Лекции по методике преподавания физики». / Р.В. Гурина - Ульяновск, 2013.

[6] Кабардин О.Ф., Орлов В.А. Физика. Тесты. 7-9 классы: учебно-методическое пособие. - М.:

[7] Кабардин О.Ф., Кабардина С.И., Орлов В.А. «Задания для итогового контроля учащихся по физике в 7-11 классах средней школы» - М., «Просвещение», 1994 г.

[8] Оноприенко О.В. «Проверка знаний, умений и навыков учащихся по физике в средней школе» - М., «Просвещение», 1988 г.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Bugaev A.I. "Methods of teaching physics in high school" / A.I. Bugaev - M., "Enlightenment", 1981
- [2] Evaluation of educational achievements of students. Adistemelik nuskaulyk. / Kurast. R.H. Shakirov, A.A. Burkitova, - B. : "Bilim", 2012. 80 b.
- [3] Perovsky E.I. Checking the knowledge of students in secondary school / E.I. Perovsky - M. : Academy of Pedagogical Sciences of the RSFSR, 1960. 512p.
- [4] Textbook for 7th grade general education school. - Almaty: Mektep, 2017. 208 p.
- [5] Gurina R.V. "Lectures on methods of teaching physics". / R.V. Gurina - Ulyanovsk, 2013.
- [6] Kabardin O.F., Orlov V.A. Physics. Tests. Grades 7-9: teaching aid. - M.:
- [7] Kabardin O.F., Kabardina S.I., Orlov V.A. "Assignments for the final control of students in physics in grades 7-11 of high school" - M., "Enlightenment", 1994
- [8] Onoprienko O.V. "Checking the knowledge, skills and abilities of students in physics in high school" - M., "Enlightenment", 1988

© Ш.С. Мендигалиева, А.Б. Медешова, 2023

Поступила в редакцию 14.03.2023

Принята к публикации 30.03.2023

Для цитирования:

Мендигалиева Ш.С., Медешова А.Б. Методы и формы проверки знаний и умений учащихся в процессе изучения физики // Инновационные научные исследования. 2023. № 3-2(27). С. 89-95.
URL: <https://ip-journal.ru/>